

UMA PESQUISA BIO-LITERÁRIA SOBRE A VIAGEM DE CECÍLIA MEIRELES AO SUL DA AMÉRICA

João Cristiano Fleck (graduado)

Raquel Illescas Bueno (doutora) – UFPR

0. Introdução

Em 1944, Cecília Meireles era uma contemporânea. Era possível ler seus textos nos jornais da capital federal – Rio de Janeiro, àquela época – pelo menos dois dias por semana, noticiavam-se e aguardavam-se seus próximos livros, e sabia-se de suas atividades no meio intelectual e atuações para a sociedade em geral.

Ao leitor atual, foi dado conhecer parte de sua obra em prosa dela apenas por meio de publicações relativamente recentes em livro. Em prefácio ao volume “Melhores Crônicas”, o dr. Leodegário de Azevedo nos relata:

Ao longo de três décadas, mais ou menos dos anos 1930 aos 1960, ela publicou textos em prosa em jornais e revistas de grande circulação. Daí o planejamento editorial que apresentamos à Editora Nova Fronteira, envolvendo os seguintes volumes: *Crônicas em geral* (três volumes, com apenas um publicado); *Crônicas de viagem* (três volumes publicados); *Tipos humanos e personalidades* (dois volumes já publicados); *Folclore* (um volume ainda inédito); *Conferências e ensaios* (três volumes ainda inéditos); *Entrevistas e curso de teoria literária* (1 volume ainda inédito); e *Varia* (quatro volumes ainda inéditos). (grifos conforme original) (MEIRELES, 2003, p. 7)

Considerando que esta foi a publicação mais recente de textos em prosa de Cecília Meireles, ressaltando que o citado como “ainda inédito” (em livro), assim permanece, e que não há ainda um estudo biográfico completo, temos a dimensão do quanto o leitor desta segunda década do século XXI se distancia daquele que, decidindo subir o Corcovado, podia eventualmente avistar a nossa autora em contemplação na sacada do seu sobrado, e comentar sobre o que ela havia escrito “ontem”.

Esta pesquisa consta da leitura de periódicos da época. Para tanto, foram consultados os jornais “A manhã” e “Folha carioca” de maio de 1944 a abril de 1945, além de algumas edições de “O estado de São Paulo”, “Correio Paulistano” e “El país”, de

Montevidéu. A metodologia usada foi a leitura comumente chamada de *scanning*, efetuando-se o registro de tudo que envolvesse o nome de Cecília Meireles. Também buscou-se selecionar fragmentos que propiciassem uma visão panorâmica do contexto histórico e literário: notícias que ombreavam com os textos em prosa da autora em tese, na página do jornal.

Aqui são especificamente apresentados alguns dos resultados da pesquisa ao contexto original; ênfase para a viagem que a autora carioca fez ao sul da América, e alguns eventos subsequentes. Isto tendo ainda em vista o “Estudo crítico da bibliografia sobre Cecília Meireles” efetuado pela dr. Ana Maria Domingues Oliveira na sua dissertação de mestrado em 1988. Assim, de forma semelhante, são disponibilizadas informações a título de referência e são efetuadas breves análises ilustrativa com aproveitamento de alguns dos textos e fragmentos encontrados.

1. “Rumo: Sul”

Este grupo de textos em crônica narra a viagem empreendida por Cecília Meireles saindo do Rio de Janeiro, cruzando até o extremo sul do Brasil, chegando a Montevidéu e a Buenos Aires. Apesar de atualmente poder ser lido no volume que integra a publicação de suas obras em prosa (*Crônicas de viagem I*), ele foi originalmente publicado no jornal “Folha Carioca” com regularidade majoritariamente semanal.

Sendo necessária a obtenção de um ponto de partida, pois a pesquisa em periódicos, dado o seu considerável volume, carece do estabelecimento de datas para um melhor fluxo, foi organizada a seguinte tabela. As informações na coluna central vêm do livro atualmente disponível e já mencionado.

Título da crônica:	Data no rodapé do texto de <i>Crônicas de viagem I</i> :	Data de publicação na “Folha Carioca”:
“Rumo: Sul (I)”	“Junho de 1944”	12.06.1944
“Rumo: Sul (II)”	“Junho de 1944”	19.06.1944
“Rumo: Sul (III)”	“Junho de 1944”	26.06.1944
“Rumo: Sul (IV)”	“Junho de 1944”	03.07.1944
“Rumo: Sul (V)”	“Junho de 1944”	11.07.1944

Título da crônica:	Data no rodapé do texto de <i>Crônicas de viagem I</i> :	Data de publicação na “Folha Carioca”:
“Rumo: Sul (VI)”	“Junho de 1944”	18.07.1944
“Rumo: Sul (VII)”	“Junho de 1944”	25.07.1944
“Rumo: Sul (VIII)”	“1º.08.1944”	1º.08.1944
“Rumo: Sul (IX)”	“Junho de 1944”	09.08.1944
“Rumo: Sul (X)”	“Junho de 1944”	15.08.1944
“Rumo: Sul (XI)”	“Junho de 1944”	23.08.1944
“Rumo: Sul (XII)”	“Junho de 1944”	29.08.1944
“Rumo: Sul (XIII)”	“Junho de 1944”	06.09.1944
“Rumo: Sul (XIV)”	“Junho de 1944”	13.09.1944
“Rumo: Sul (XV)”	“Junho de 1944”	20.09.1944
“Rumo: Sul (XVI)”	“Junho de 1944”	26.09.1944
“Rumo: Sul (XVII)”	“05.10.1944”	03.10.1944 ¹
“Rumo: Sul (XVIII)”	“10.10.1944”	10.10.1944
“Rumo: Sul (XIX)”	“Junho de 1944”	17.10.1944
“Rumo: Sul (XX)”	“Junho de 1944”	25.10.1944
“Rumo: Sul (XXI)”	“Junho de 1944”	31.10.1944
“Rumo: Sul (XXII)”	“Junho de 1944”	08.11.1944
“Rumo: Sul (XXIII)”	“Junho de 1944”	22.11.1944
“Rumo: Sul (XXIV)”	“Junho de 1944”	1º.12.1944
“Rumo: Sul (XXV)”	“Junho de 1944”	12.12.1944

Tabela 1 - Datas de publicação original das crônicas "Rumo: sul"

2. Outras crônicas sobre a viagem ao sul

Além da série “Rumo: sul”, Cecília Meireles abordou temas vinculados a essa mesma viagem em textos publicados no jornal “A manhã”. A maioria deles permanece inédita em livro. Certamente alguns ou todos constarão do projeto de publicação mencionado na Introdução. Assim, enquanto tal não se realiza, optou-se por acrescentar à tabela seguinte uma pequena nota sobre o conteúdo.

Título da crônica:	Data em “A manhã”:	Nota sobre o conteúdo do texto publicado:
“Instantâneo de Montevideú”	22.07.1944	Avistamentos pitorescos e paisagens de Montevideú.
“Ester e Alfredo de Cáceres”	25.07.1944	Sobre o casal de médicos que a acompanhou e recebeu em Montevideú.

Título da crônica:	Data em “A manhã”:	Nota sobre o conteúdo do texto publicado:
“Evocação de Parra del Riego”	04.08.1944	Encontro de poetas e pintores no ateliê de Cúneo. Um deles tendo trazido a obra completa do peruano Parra Del Riego, citando trechos.
“Alguns poetas uruguaios”	07.09.1944	Encontro da cena intelectual do Uruguai ilustrado com poemas e descrição de diálogos.
“Homenagem a Torres-Garcia”	14.09.1944	Biografia e notas sobre a produção do artista uruguaio. E relato de uma visita ao seu ateliê.
“Outros poetas uruguaios”	20.09.1944	Apontamentos sobre diversos poetas uruguaios ilustrado com muitos trechos de poemas.
“Delmira Agustini”	27.09.1944	Relato biográfico sobre a poetisa uruguaia homenageada em Montevideu.
"Sub tegmine fagi..."	04.10.1944	Sobre a leitura de uma obra do naturalista e teólogo uruguaio José Perez Castellano.
“Um desenhista uruguaio”	11.10.1944	Relato sobre o artista uruguaio Adolfo Pastor, incluindo diálogos e visita ao seu ateliê.
“Primeiro instantâneo de Buenos Aires”	18.10.1944	Primeiras impressões sobre a capitã portenha e sua população
“Segundo instantâneo de Buenos Aires”	25.10.1944	Visitas a alguns pontos célebres da fria Buenos Aires e um restaurante.
“Terceiro instantâneo de Buenos Aires”	1º.11.1944	Considerações sobre a paisagem humana, a busca de almas e livros, e uma ida ao teatro.
“Stephan Erzia e seus fantasmas”	08.11.1944	Relato sobre o artista russo radicado em Buenos Aires, incluindo visita ao seu ateliê.
“Yehudá Haleví”	31.01.1945	Relato sobre o poeta natural do reino de Castela, incluindo trechos de seus poemas.

Tabela 2 - Textos publicados em "A manhã"

3. Entrevistas referentes à viagem

Dentro do período pesquisado, foi possível encontrar duas entrevistas dadas por Cecília Meireles ao periódico “A manhã”. Além destas, logo em janeiro de 1946 e por meio das informações contidas no estudo da dr. Ana Maria Domingues, foi possível ainda localizar declarações da autora relevantes para um estudo desta viagem. Elencamos as entrevistas na seguinte tabela.

Título da entrevista:	Data em “A manhã”:	Nota sobre o conteúdo:
“De regresso do Uruguai uma poetisa e um técnico”	26.07.1944	Declarações de Heitor Grillo e Cecília Meireles sobre a viagem específica. ²

Título da entrevista:	Data em "A manhã":	Nota sobre o conteúdo:
"Um curso de literatura para os servidores civis"	29.10.1944	Declarações de Cecília Meireles sobre o curso que organizava para os servidores por meio da Associação os Servidores Cívicos do Brasil
"Cecília Meireles fala de sua vida literária"	20.01.1946	As diversas atividades de Cecília Meireles são por ela comentadas: suas viagens, trabalho em educação folclore, teatro etc.

Tabela 3 - Entrevistas no periódico "A manhã"

4. Documentos da viagem

Mesmo uma breve leitura das crônicas "Rumo:sul" deixa já evidentes tanto seu valor literário como de viés biográfico. A primazia do primeiro, no entanto, faz tornar o segundo apenas uma espécie de informação residual. Assim, embora haja a menção a eventos históricos e sociais, cidades, pessoas e instituições, não há a preocupação em esclarecer e identificar a narradora como protagonista dos eventos, localizá-la no contexto. Dir-se-ia até que protagonistas são "tudo", menos a narradora, com raríssimas cenas de exceção.

Esta espécie de profunda discrição reflete-se também nos fatos. A relação de passageiros do "trem internacional" (composição ferroviária que passou a ligar São Paulo às nações platinas com a interrupção do transporte marítimo devido às incursões de submarinos alemães), que foi publicada no jornal "O estado de São Paulo" do dia 04.06.1944 com o título "Trem internacional", revela uma única passageira cujo nome é mencionado apenas indiretamente: "Dr. Heitor Grillo e senhora" – todos os outros passageiros têm nome e sobrenome.

Da mesma forma, quando "Rumo: sul (XV)" diz que "apesar da greve, não falta público para esta conferência sobre o Brasil." e que "a conferência é ilustrada com discos brasileiros" (MEIRELES, 1998, p. 129), deixa de mencionar a própria conferencista. É o jornal "El país", na sua edição de 17.06.1944, que especifica: "Cecília Meireles hablará el próximo martes 20" e tal conferência "[...] será ilustrada con discos traídos expressamente del Brasil, ...". Caberia ainda dizer que o jornal uruguaio nos traz a notícia de duas

conferências realizadas naquele país e ainda o resumo e citações de uma delas, publicado na sua edição de 26.06.1944.

A tabela seguinte sintetiza as informações obtidas no periódico estrangeiro:

Título do artigo:	Data de publicação:	Nota sobre o conteúdo:
“Cecília Meireles hablará el próximo martes 20”	17.06.1944	Noticia a conferência de 20.06.1944 no salão de atos da Universidad de la Republica intitulada: “Lirismo popular brasileño” ³
“Cecília Meireles dara hoy otra conferencia”	23.06.1944	Noticia a conferência de 23.06.1944 no Instituto Cultural Uruguayo-Brasileño intitulada: “Poetas brasileños contemporáneos”
“Sobre ‘Poetas brasileños contemporáneos’ dio una conferencia Cecilia Meireles”	26.06.1944	Descreve e resume a conferência lecionada por Cecília Meireles citando, inclusive, trechos. ⁴

Tabela 4 - Artigos sobre Cecília Meireles em "El país", de Montevideú

5. Notícias do *front*

As informações de contexto compiladas (notícias diversas) ao longo da pesquisa e que potencialmente podem ser comparadas ou vir a enriquecer o entendimento dos textos de Cecília Meireles são muitas. Como exemplo, é impossível mencionar os anos de 1944 e 1945 sem recordar o último grande conflito mundial. Em quase todas as edições dos jornais consultados, a primeira página era dedicada a notícias de guerra. Tais manchetes se disseminavam ainda por todo o resto das publicações: mapas das áreas de conflito, biografias de generais, opiniões de intelectuais sobre combates e expectativas para o pós-guerra, providências do governo brasileiro etc.

Em se tratando dos textos de Cecília Meireles, poderíamos iniciar dizendo sobre a publicação da primeira crônica “Rumo: sul”. A mancha da página cinco da “Folha carioca” de 12.06.1944 contava, além do Boletim Literário (coluna diária sobre literatura assinada por Valdemar Cavalcanti), com uma produção de autoria de Carlos Drummond de Andrade intitulada “Madrugada de 6 de junho”:

A janela abriu-se com violência. No escuro, uma voz gritou:
- Começou a invasão!

Por toda a parte, na hora indecisa que não era noite nem dia, mas participava de ambos, o fato surgiu, impôs-se, tomou de assalto os homens que ainda não haviam dormido, os que acabavam de acordar, os que bolavam no sono. Gente que vinha da farra e gente que passara a noite no batente, no hospital, na usina de eletricidade, em mil lugares anônimos.

- Foi aberta a segunda frente!

- O quê?

- A SEGUNDA FRENTE!

- Ora, vá amolar o boi. Pare com essa gritaria.

(grifos conforme original) (ANDRADE, 1944)

Ao mesmo tempo em que se lembra a data do título como a do célebre dia de invasão da Normandia, a leitura do restante do texto faz contemporizar tal evento. O personagem do escritor mineiro, “José”, alheio ao *frisson* midiático da guerra é convencido pelos seus pares da profunda relevância de tal evento na sua vida. A conclusão um tanto melancólica do texto é: “no subúrbio friorento, recebendo a notícia sem esforço, porque aquela hora comum de acordar para pegar o trem elétrico, depois o bonde, depois o trabalho na rua do centro, o brasileiro José comentou apenas: - É. Agora está pra nós.” (ANDRADE, 1944).

“Rumo: sul (V)” nos relata a madrugada do mesmo dia, o mesmo *frisson* popular:

E pelo trem circula a grande notícia, recebida durante a noite: começou a invasão da Europa. É feriado em Passo Fundo por esse motivo. [...] É daí [um hotel na cidade] que o rádio anuncia os acontecimentos que vão ocorrendo na França. [...] as pessoas que se aglomeram pela porta e pela esquina prestam atenção ao noticiário, ansiosas pela vitória dos aliados. (MEIRELES, 1998, p. 91)

Assim, os vizinhos de página no jornal nos revelam o olhar atento, mais ou menos irônico, sobre aquela mesma madrugada.

6. Dois retratos da viagem

Na citada entrevista de 20.01.1946, o trecho que motiva a utilização do termo “bio-literário” no título deste artigo:

- Lembrança gentil, a de entrevistar-me. Mas não vejo razão. Primeiro, porque não tenho nada a dizer que o público já não conheça: tudo que sou, que faço e que sinto está escrito e anda por aí em artigos, histórias, versos, conferências... Segundo, porque sou exatamente o que escrevo. Assim, a entrevista é uma redundância. (MEIRELES, 1946)

Dando-se fé à declaração, a análise dos textos obtidos na pesquisa nos propicia hipóteses curiosas. Na crônica “Terceiro instantâneo de Buenos Aires”, o texto revela uma busca: “Livrarias de Buenos Aires: disse-me, a quem devo ler? E as vitrinas levantam os braços: lede os argentinos, apenas, os argentinos da verdadeira *argentinidad*.” As vitrinas “ofereceram” ainda uma série de títulos espanhóis, franceses, ingleses, americanos, até que “avisto de repente Máximo José Kahn, que com Juan Gil-Albert acaba de publicar os *Poemas sagrados y profanos de Yehudá Haleví*.” (MEIRELES, 1998, pp. 198-200).

De fato, embora o relato não mencione quais livros foram efetivamente escolhidos, “Yehudá Haleví” tornou-se título de texto publicado por Cecília Meireles em “A manhã” no dia 31.01.1945. Da mesma forma, muitos dos eventos apenas mencionados em “Rumo: sul” traduzem-se e expandem-se em outros posteriores textos tendendo a formar um quebra-cabeças, esboços de uma verdadeira biografia nos textos literários.

Ainda, iconograficamente, torna-se possível aventar outra hipótese e faceta. Em entrevista, de 26.07.1944, “De regresso do Uruguai uma poetisa e um técnico”, toma-se conhecimento do percurso de retorno da viagem de que aqui se trata: “Em Porto Alegre privei com um grupo de escritores de escol que muito trabalham e produzem, tais como Darcy Azambuja, Mário Quintana, Moisés Velinho, Reinaldo Moura, Casemiro Fernandes, Lila Ripolli e outros.” (MEIRELES, 1944). Pouco tempo mais tarde, no suplemento literário de “A manhã”, em 22.10.1944, publicava-se sobre um autor gaúcho.

Ilustração 1 – Reprodução do suplemento literário de "A manhã" e foto que ilustra artigo na revista Cult nº 51

[[[ATUALIZAÇÃO: *Em tempo: quem me introduziu na vida literária foi Cecília Meireles. Lembro que ela publicou a Canção do Meio do Mundo no suplemento do Diário de Notícias, com uma bela ilustração de Correia Dias. – EM: <http://www.tirodeletra.com.br/entrevistas/MarioQuintana.htm>]]]*

Por ocasião do centenário de nascimento de Cecília Meireles, a revista Cult (outubro de 2001) ofereceu o óbolo de complementar a foto inserida na ilustração da página anterior, abaixo. Deixando por esclarecer alguma eventual participação no impulso à carreira do poeta gaúcho.

7. Pequena nota sobre o “Curso de Literatura” e a dramatização de “Bodas de Sangre”, de Garcia Lorca

Entre os livros do projeto mencionado na Introdução e que aguardam publicação, um dos mais curiosos é o volume “Conferências e curso de literatura” (MEIRELES, 2003). Muitas notas e algumas fotos desse propalado curso podem ser encontradas em “A manhã”, desde novembro de 1944 até fevereiro de 1945. Enquanto é aguardada a publicação do seu conteúdo integral, aqui se pode citar a entrevista de 29.10.1944, trata-se de curso ministrado pela Associação dos Servidores Civis do Brasil e seu Departamento de literatura:

Finalmente, há o Departamento de Literatura, que há meses fui convidada [Cecília Meireles] a dirigir, e por motivo de viagem, só agora pude inaugurar. [...] pensei muito na maneira de torná-lo eficiente e agradável, de modo que mesmo os que não podem dispensar muito tempo às letras nele encontrassem as informações de que carece toda pessoa normalmente educada para estar ao corrente dos principais acontecimentos literários que, afinal, fazem parte da própria vida. [...] Pareceu-me, pois, que uma série de palestras sobre noções gerais de literatura poderia servir de esclarecimento e iniciação ao assunto, preparando, ao mesmo tempo, os frequentadores dessa espécie de extensão para outras atividades mais desenvolvidas, [...] (MEIRELES, 1944)

A este não tão conhecido encargo assumido por Cecília Meireles, pode-se ainda somar outra pequena nota. Tendo vertido a peça de Federico Garcia Lorca para o português, teve ela também participação direta na produção de montagem de sua encenação. Um artigo

de “A manhã” de 1º.09.1944 intitulado “Cenarização de ‘Bodas de Sangue’, de Lorca” revela:

A tradução da sra. Cecília Meireles já estava pronta: faltavam os cenários. Resolveu-se, então, abrir um concurso para os aludidos cenários, [...]. A comissão julgadora desse concurso foi composta de Dulcina, [...], Henrique Pongetti, Perez Rubio, Campofierito, Celso Kelly e Cecília Meireles.

8. Considerações finais

O material recolhido por esta pesquisa conta com mais de 50 páginas de notas e cerca de 300 fotos dos mencionados periódicos ainda em processo de organização e indexação. Assim, aqui são apresentados apenas alguns exemplos ligeiros. A dificuldade não é, no entanto, apenas efetuar tal organização, mas verificar a relevância comparativa de tal pesquisa, relacionando resultados com a produção intelectual já existente sobre a autora.

Cabe lembrar que foi focalizado apenas o equivalente a próximo de um ano da “vida” de Cecília Meireles. E teve-se a oportunidade de verificar somente os reflexos de suas atividades na imprensa da época. Sem adentrarmos epistolografia, contribuições a outros periódicos, traduções em andamento, produção poética e, certamente, aspectos e atribuições privadas da sua pessoa como dona de casa, mãe, esposa e amiga.

Com frequência, o ano de 1944 é referido nas notas biográficas como: “em 1944, viaja para Argentina e Uruguai”. Aqui foi possível vislumbrar uma fração bastante insignificante de quanto de “vida” pode caber nesta frase.

¹ Sobre esta contradição com a data de *Crônicas de viagem I*, convém ressaltar que, na verdade, devido aparentemente a um erro de impressão do jornal, a data no cabeçalho da página específica em que foi publicado o texto é 02.10.1944. Este erro não é incomum, muitas edições possuem erros semelhantes. No entanto, pela própria ordem das publicações encadernadas e consultadas no acervo da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, e pela data na primeira página desta edição, é certo afirmar que tal texto foi veiculado pela “Folha carioca” de 03.10.1944.

² Esta entrevista não foi listada no estudo de Ana Maria Domingues. As declarações dadas a “A manhã” são semelhantes às dadas ao “Correio paulistano” do dia 25.07.1944, mas acrescentam mais informações tanto por parte do dr. Heitor Grillo, quanto por Cecília Meireles.

³ Esta conferência, conforme a entrevista do “Correio paulistano” revela, foi transmitida para toda a América do Sul, via rádio.

⁴ Considerando que não havia ainda nenhuma publicação que contivesse menção ao conteúdo da conferência, tal artigo do periódico foi inteiramente transcrito no anexo ao trabalho de conclusão de curso de graduação em Letras da UFPR intitulado “Cecília Meireles e as crônicas ‘Rumo: Sul’” (FLECK, 2010).

ANDRADE, Carlos Drummond. Madrugada de 6 de junho. Folha Carioca, Rio de Janeiro, p. 5, 12 jun. 1944.

Antologia da literatura brasileira contemporânea XXVIII – Mário Quintana. A manhã, Suplemento literário, Rio de Janeiro, v. VII, p. 222, 22 out. 1944.

Cecilia Meireles dara hoy otra conferencia. El País, s. p., Montevideu, 23 jun. 1944.

Cecília Meireles hablara el proximo martes 20. El País, s. p., Montevideu, 17 jun. 1944.

Cenarização de “Bodas de Sangue”, de Lorca. A manhã, s. p., Rio de Janeiro, 1º set. 1944.

FLECK, João Cristiano. Cecília Meireles e as crônicas “Rumo: Sul”. 2010. TCC (Graduação em Letras Português – Ênfase em Estudos Literários), UFPR.

GOUVEA, Leila V. B. A capitania poética de Cecília Meireles. Cult, São Paulo, n. 51, p. 47, out. 2001.

MEIRELES, Cecília. Alguns poetas uruguaios. A manhã, Rio de Janeiro, p. 4, 7 set. 1944.

_____. Cecília Meireles fala de sua vida literária. A manhã, entrevista concedida a Solêna Benevides Vianna, Rio de Janeiro, 20 jan. 1946.

_____. **Crônicas de viagem (v. 1)**. Rio de Janeiro, 1998.

_____. Delmira Agustini. A manhã, Rio de Janeiro, p. 4, 27 set. 1944.

_____. De regresso do Uruguai uma poetisa e um técnico. A manhã, entrevista, Rio de Janeiro, 26 jul. 1944.

_____. Ester e Alfredo de Cáceres. A manhã, Rio de Janeiro, p. 4, 25 jul. 1944.

_____. Evocação de Parra Del Riego. A manhã, Rio de Janeiro, p. 4, 4 ago. 1944.

_____. Homenagem a Torres-García. A manhã, Rio de Janeiro, p. 4, 14 set. 1944.

_____. **Melhores crônicas: Cecília Meireles**. São Paulo: Global, 2003.

_____. Stephan Erzia e seus fantasmas. A manhã, Rio de Janeiro, p. 4, 8 nov. 1944.

_____. “Sub tegmine fagi...”. A manhã, Rio de Janeiro, p. 4, 4 out. 1944.

_____. Um desenhista uruguaio. A manhã, Rio de Janeiro, p. 4, 11 out. 1944.

_____. Um curso de literatura para os servidores civis. A manhã, entrevista, Rio de Janeiro, p. 3, 29 out. 1944.

_____. Yehudá Haleví. A manhã, Rio de Janeiro, p. 4, 31 jan. 1945.

OLIVEIRA, Ana Maria Domingues. Estudo crítico da bibliografia sobre Cecília Meireles. 1988. Dissertação (Mestrado em Letras), Instituto de Estudos da Linguagem, Unicamp, Campinas.

Sobre “poetas brasileños contemporaneos” dio una conferencia Cecilia Meireles. El País, Montevideu, s. p., 26 jun. 1944.